

ANIMATSIYALANGAN O'QUV QUROLLARI ORQALI EKOLOGIK TA'LIMDAGI TO'SIQLARNI YENGIB O'TISH TEHNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Sulaymonova Saodat Usubxonovna

Namangan davlat pedagogika instituti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrası katta o'qituvchisi

+998 97 374-82 72

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14058733>

Annotatsiya: Ekologik ta'limdagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan texnologiyalarning rivojlanishi animatsion ta'lim vositalarining joriy etilishi bilan sezilarli yutuqlarga erishdi. Ushbu vositalar ekologik ta'limdagi umumiy muammolarga, masalan, cheklangan ishtirok, foydalanish imkoniyatining yo'qligi va murakkab ekologik tushunchalarni etkazishdagi qiyinchiliklarga innovatsion echimlarni taqdim etadi. Maqola ushbu to'siqlarni bartaraf etishda jonlantirilgan ta'lim vositalarining rolini o'rganadi, ularning barqaror amaliyotga bo'lgan talablarini tushunish va motivatsiyasini oshirishdagi samaradorligini ta'kidlaydi. Vizual hikoya, interaktivlik va moslashuvchanlikni birlashtirgan holda, animatsion vositalar ekologik ta'lim landshaftini o'zgartirish, uni yanada qiziqarli, qamrab oluvchi va ta'sirli qilish potentsialiga ega.

Kalit so'zlar. Animatsion ta'lim vositalari, ekologik ta'lim, texnologiyani rivojlantirish, ekologik tushunchalar, barqarorlik, vizual hikoyalar, ta'lim to'siqlari.

Kirish. Ekologik ta'lim insonning ekologik muammolar haqidagi tushunchasini shakllantirishda va barqaror hayotga intilishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, o'qituvchilar murakkab ekologik tushunchalarni o'rgatishda ko'pincha bir nechta to'siqlarga duch kelishadi, jumladan, o'quvchining o'zaro aloqasi, cheklangan foydalanish imkoniyati va nazariy bilimlarni amaliy harakatlarga aylantirish qiyinchiliklari. Animatsion ta'lim vositalarini o'z ichiga olgan texnologiyalarni ishlab chiqish ushbu masalalarni istiqbolli echimini taklif qiladi.[1] Ushbu maqolada ekologik ta'limdagi to'siqlarni qanday engib o'tishni va barqarorlikni chuqurroq tushunishga yordam berishni ko'rib chiqadi.

Ekologik ta'limdagi muammolar. Ekologik ta'limga e'tibor kuchayib borayotganiga qaramay, uning samaradorligini cheklaydigan bir qator to'siqlar mavjud. An'anaviy o'qitish usullari ko'pincha o'quvchilarning kundalik hayotidan mavhum yoki ajratilgan bo'lib ko'rinishi mumkin bo'lgan atrof-muhit mavzulariga qiziqishlarini jalb qilish uchun kurashadi. Iqlim o'zgarishi, biologik xilma-xillik va ekologik tsikllar kabi tushunchalarni faqat matnga asoslangan ta'lim orqali tushunish qiyin bo'lishi mumkin.[2] Geografik, lingvistik yoki ijtimoiy-iqtisodiy cheklovlar tufayli barcha o'quvchilar sifatli ekologik ta'lim olish imkoniyatiga ega emas. Nazariy bilimlarni real hayotdagi barqaror amaliyotga aylantirish o'qituvchilar va o'quvchilar uchun muhim muammo hisoblanadi. Ushbu to'siqlar atrof-muhit haqida o'rganishni yanada qulayroq, qiziqarli va samaraliroq qiladigan innovatsion ta'lim yondashuvlarini talab qiladi.

Animatsion ta'lim vositalarining roli. Animatsion ta'lim vositalari ekologik ta'limdagi muammolarni hal qila oladigan vizual va interaktiv tarkibni yaratish uchun texnologiyadan foydalanadi. Ushbu vositalar murakkab ekologik g'oyalarni soddalashtirish, dinamik hikoyalar

orqali o'quvchilarni jalb qilish va o'rganishni yanada inklyuziv qilish uchun mo'ljallangan. Quyidagi bo'limlarda ekologik ta'limning asosiy to'siqlarini bartaraf etishda ushbu vositalarning asosiy afzalliklari muhokama qilinadi. Animatsion ta'lim vositalarining eng kuchli jihatlaridan biri bu o'quvchilarni jalb qilish uchun vizual hikoyalardan foydalanish qobiliyatidir. Animatsiyalar o'quvchilarning tasavvurini o'ziga tortadigan jonli vizual tasvirlar va o'zaro bog'liq hikoyalar yordamida ekologik tushunchalarni jonlantiradi. Misol uchun, ifloslangan daryo va uning mahalliy yovvoyi tabiatga ta'siri haqidagi animatsion hikoya o'quvchilarga an'anaviy ma'ruzadan ko'ra kuchliroq ta'sir qilishi mumkin. Animatsiyadagi qahramonlar va stsenariylar bilan hissiy jihatdan bog'langan holda, o'quvchi atrof-muhit muammolarini o'rganish va harakat qilish uchun ko'proq rag'batlantiriladi.[3]

Vizual va interaktivlik bilan murakkab tushunchalarni soddalashtirish

Animatsion ta'lim vositalari murakkab ilmiy tushunchalarni soddaroq, tushunarliroq elementlarga ajratishda ustunlik qiladi. Animatsiyalar orqali o'quvchilar uglerod aylanishi, suv aylanishi yoki issiqxona effekti kabi jarayonlarni bosqichma-bosqich tasavvur qilishlari mumkin. Animatsiyaga kiritilgan viktorinalar yoki qaror qabul qilish stsenariylari kabi interfaol elementlar o'quvchilarga material bilan faol shug'ullanish va o'z tushunchalarini amaliyot orqali mustahkamlash imkonini beradi. Amaliy o'rganishning ushbu yondashuvi tushunish va eslab qolishni kuchaytiradi, bu esa o'quvchilarga qiyin ekologik g'oyalarni tushunishni osonlashtiradi. Animatsion ta'lim vositalarining muhim afzalliklaridan biri ularning turli xil o'quvchilar uchun ekologik ta'limni yanada qulayroq qilish imkoniyatidir.[4] Ushbu vositalar turli tillar va o'rganish uslublariga osongina moslashtirilishi mumkin, bu esa turli xil madaniy va lingvistik kelib chiqishi o'quvchilarning kontent bilan shug'ullanishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, raqamli animatsiyalar onlayn platformalar orqali tarqatilishi mumkin, bu ularni chekka hududlardagi yoki kam ta'minlangan maktablardagi o'quvchilar uchun ochiq qiladi. Ta'limning bunday demokratlashuvi yuqori sifatli o'quv materiallariga ega bo'lgan va undan foydalana olmaydigan o'quvchilar o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishga yordam beradi. Ekologik ta'limning muhim muammolaridan biri bu nazariy bilimlar va amaliy qo'llash o'rtasidagi tafovutdir. Animatsiyalangan ta'lim vositalari real hayotiy vaziyatlarga taqlid qiluvchi simulyatsiya va stsenariylarni taqdim etish orqali ushbu muammoni hal qiladi. Masalan, animatsiyalar qayta ishlashning chiqindilarni kamaytirishga ta'sirini yoki kundalik hayotda suvni tejash muhimligini ko'rsatishi mumkin. Ushbu amaliy misollar o'quvchilarga o'z harakatlari va atrof-muhitga ta'siri o'rtasidagi bevosita bog'liqlikni ko'rishga yordam beradi, ularni kundalik hayotlarida barqaror xatti-harakatlarni qabul qilishga undaydi.

Texnologiyaning uzluksiz rivojlanishi animatsion ta'lim vositalarining imkoniyatlarini oshirishda muhim rol o'ynadi. Sun'iy intellekt, mashinani o'rganish va virtual haqiqat sohasidagi yutuqlar yanada chuqurroq va shaxsiylashtirilgan o'rganish tajribasini yaratish uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Ushbu texnologiyalar o'quvchining taraqqiyotiga qarab tarkibni moslashtira oladi, tezkor fikr-mulohazalarni taqdim etadi va real dunyo ekologik muammolariga taqlid qiluvchi interaktiv simulyatsiyalarni taklif qiladi. Ushbu ilg'or texnologiyalarni integratsiyalashgan holda, animatsion ta'lim vositalari yanada qiziqarli va samarali o'quv muhitini yaratishi mumkin.

Xulosa. Animatsion ta'lim vositalariga yo'naltirilgan texnologiyalarning rivojlanishi ekologik ta'limdagi to'siqlarni bartaraf etishga sezilarli hissa qo'shdi. O'rganishni yanada

qiziqarli, qulay va interaktiv qilish orqali bu vositalar o'quvchilarning ekologik tushunchalar haqidagi bilimlarini oshirish va barqaror xulq-atvorni ilhomlantirish qudratiga ega. Texnologiya rivojlanishda davom etar ekan, bu vositalarning salohiyati ham ekologik jihatdan savodli va ongli jamiyatni yaratishda davom etadi. Animatsion ta'lim vositalariga sarmoya kiritish va o'quv dasturiga integratsiya qilish kelajak avlodning global barqarorlik muammolarini hal qilish imkoniyatlarini kengaytirish yo'lidagi muhim qadamdir.

References:

1. Spannagel, C., Girwidz, R., Lthe, H., Zendler, A., & Schroeder, U. (2008). Animated demonstrations and training wheels interfaces in a complex learning environment. *Interacting with computers*, 20(1), 97-111.
2. Ali, Hadil Y., et al. "Evaluation of an animated instructional video as a training tool for manual perineum support during vaginal delivery." *International Journal of Gynecology & Obstetrics* 137.2 (2017): 213-219.
3. Hernandez Y. et al. Designing empathetic animated agents for a B-learning training environment within the electrical domain // *Journal of Educational Technology & Society*. – 2016. – T. 19. – N. 2. – C. 116-131.
4. Sweet R. M., McDougall E. M. Simulation and computer-animated devices: the new minimally invasive skills training paradigm // *Urologic Clinics of North America*. – 2008. – T. 35. – N. 3. – C. 519-531.